

Таран В.С.

МЕЖЕВЫЕ ГРАНИЦЫ КНЯЖЕСТВА ФЕОДОРО И КОНСУЛЬСТВА ЧЕМБАЛО

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье освещается проблема точного определения границ консульства Чембало. Доказывается гипотеза о существовании искусственных межевых границ между консульством и княжеством Феодоро, подтверждаемая находкой каменных стен в окрестностях Фороса.

Abstract. This article highlights the problem of accurately determining the boundaries of the Consulate of Cembalo. The hypothesis of the existence of artificial boundaries between the Consulate and the Principality of Theodoro is proved, confirmed by the discovery of stone walls in the surroundings of Foros.

Ключевые слова: межевые границы, исары, каменные стенки, Средневековый Крым, консульство Чембало, княжество Феодоро.

Key words: borders, isares, stone walls, Medieval Crimea, Consulate of Cembalo, the Principality of Theodoro.

Проведение точных границ каких-либо государств или государственных образований – сложный социально-политический вопрос, особенно актуальный в текущей геополитической ситуации. Важный аспект этого вопроса – его история, т.е. установление государственных границ прошлого в той или иной спорной области. Одной из таких областей, стратегически важной на сегодняшний день, по праву можно считать Крымский полуостров. На протяжении веков на его территории существовали и сосуществовали различные государства и государственные образования. Особенно интересен для изучения период средневековья, когда в Крыму возникло и достигло своего расцвета Крымское ханство – крупное государство, оказавшее значительное влияние на современный этнографический состав Крыма, его топонимику и на его историю целом. Однако данная статья посвящена другим, не менее интересным для изучения средневековым крымским государствам, – в ней рассматривается вопрос о точном пролегании межевых границ таких двух государственных образований как княжество Феодоро и генуэзское консульство Чембало.

В период классического средневековья в Крыму было три крупных государственных образования: княжество Феодоро – «последний осколок» византийской цивилизации в Таврике, Крымский улус Золотой Орды, ставший в XV веке независимым Крымским ханством, и Газария – колониальные владения Генуэзской республики в Крыму и всему остальному Северному Причерноморью. Чембальское консульство относится как раз к этим владениям, являя из себя, третий по величине генуэзский город на Крымском полуострове в XIV–XV вв. [6]. Вопросами границ консульства в разное время занимались такие видные крымские исследователи как А.Л. Бертъе-Делегард, Е.В. Веймарн, С.Г. Бочаров, Е.В. Неделькин и Н.В. Шик. На данный момент после длительных дискуссий установились две наиболее правдоподобные и вероятные гипотезы.

Согласно первой, выдвинутой совместно С.Г. Бочаровым и Е.В. Неделькиным, государственные границы Чембальского консульства проходили по географическим доминантам, ярко выраженным в рельефе – ручьям, горным хребтам, рекам, ущельям и т.д., а между этими границами проходила некая «буферная зона» или нейтральная территория [4]. Далее позиции исследователей расходятся: Сергей Геннадиевич Бочаров доводит границы консульства до Байдарской долины [2], проводя аналогию с присоединением сельской округи Солдайи к Солдайскому консульству [1], а Евгений Владимирович Неделькин «сужает» их до Балаклавской долины [3], развивая идею О.И. Домбровского о «спаренности» исаров феодоритов и крепостей-форпостов генуэзцев, он проводит границу по «узловым точкам» – исарам.

Николай Висильевич Шик в свою очередь апеллирует к важности земельной собственности для населения средневекового Крыма и необходимости существования более «чёткой и конкретной» границы между разными государствами, на основе чего он выдвигает теорию о существовании межевых границ, проходивших не по особенностям рельефа, а просто искусственно устроенных в условленном месте [6].

В подтверждение своей гипотезы Н.В. Шик, так же, как и Е.В. Неделькин, обращает внимание на крепости-исары, но акцентирует внимание на их защитной функции. Являясь «убежищами, в которых укрывалось сельское православное население во время опасности»,

они должны были располагаться в относительной близости от приграничных поселений. Далее, рассматривая Камарский замок как один из таких исаров, Н.В. Шик продвигает владения княжества Феодоро (Камарской общины) в Балаклавскую долину, что предполагает существование в ней искусственной межевой границы [6].

Гипотеза Н.В. Шика об искусственных межевых границах подтвердилась в ходе экспедиции 2018 года, предпринятой детским объединением СЦТКСЭ «Юные геологи» под руководством самого исследователя, участие в ней принял также автор данной статьи. Отправной точкой для поиска межевых границ стала находка менгира к северо-востоку от микрорайона Благодать в Балаклаве в балке, верховья которой начинаются на западном склоне возвышенности, расположенной между горой Каю-Десь и холмом Канробера.

Обследование места вокруг возможного пограничного камня – среди прочих функций менгирам приписывается и межевая – выявило наличие крупных вертикально установленных камней, составляющих каменную стенку. Всего каменных гряд было найдено две, и они получили названия восточного и западного ряда. Обе гряды тянутся почти параллельно на расстоянии 300 м друг от друга. Западнее этих стен буквально на уровне верхних домов села Оборонное, в 500 м от старой дороги, к селению также была найдена гряда парных стенок, состоящая из двух параллельных рядов камней, расположенных на расстоянии 9 м друг от друга. Датировка находки с помощью лишайников на камнях и анализа картографического материала позволяют относить время создания стен к XIV–XV вв., хотя их возраст может быть и больше. Назначение каменных стен больше всего соответствует межевым границам, разграничивающим территорию двух административных единиц и создающих небольшую нейтральную зону между ними.

Н.В. Шиком даже была выдвинута гипотеза о том, что данные стенки являются более ранней границей общины Сямболон, попавшей позже под юрисдикцию генуэзцев и изменившей название на Чембало, и общиной Камары, оставшейся под юрисдикцией княжества Феодоро [6]. Согласно гипотезе, новые границы консульства Чембало, утверждённые договором Золотой Орды и республики Генуя от 28 ноября 1380 года, были проведены по уже существующим границам сельских общин, ставшим межгосударственными. Таким образом, в результате открытия каменных стенок и их исследования удалось установить точное место пролегания границ консульства с княжеством Феодоро в юго-западной части Балаклавской долины.

В целях развития гипотезы о межевых функциях каменных стенок, обнаруженных в нескольких местах Южного берега Крыма ранее, осенью 2021 года была предпринята ещё одна экспедиция в район Фороса, которая также завершилась открытием каменных стенок – возможной искусственной межевой границы Чембальского консульства и княжества Феодоро. Характер кладки (крупные камни, вертикально поставленные на торец, частично утопленные в земле длинной осью горизонтально), а также предполагаемый возраст находки (примерно 500 – 700 лет), позволяют говорить о единовременности и схожем функционале каменных стенок форосского ряда и найденных в юго-западной части Балаклавской долины.

Отличием от балаклавских стенок является непарность форосского ряда – во время экспедиции 2021 года не было найдено параллельной гряды, которая позволила бы окончательно отнести находку к межевым границам. Однако обследование прилегающей к ней территории и поиски продолжаются. Ранее исследование найденных стенок было временно приостановлено, однако осенью 2022 года экспедиции в район Фороса возобновятся, и тогда межевая функция находки может быть окончательно доказана.

Кроме открытия и исследования каменной гряды, в ходе предпринятой в 2021 году экспедиции были также проведены поиски Форосского исара, о существовании которого известно только из работ известного советского и российского геолога, доктора геолого-минералогических наук Льва Васильевича Фирсова [5]. Его открытие могло бы стать ещё одним подтверждением гипотезы о том, что найденная в этом районе каменная стенка является межевой границей между Чембальским консульством и княжеством Феодоро. К сожалению, пока исар так и не найден.

Итогом исследовательской работы стала находка каменных стенок в окрестностях Фороса и уточнение с их помощью точных границ Чембальского консульства, а также подтверждение гипотезы о межевой функции каменных стенок в юго-западной части Балаклавской долины.

Литература

1. Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии генуэзской Газарии XIV – XV. Консульство Солдайское // Античная древность и средние века. Сборник научных трудов. Екатеринбург. 2005. Вып. 36. С. 282–294.

2. Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии Генуэзской Газарии XIV–XV вв. Консульство Чембальское // Поволжская археология. 2017. № 2 (20). С. 204–223.
3. Неделькин Е.В. Границы княжества Феодоро и Генуэзской республики в Юго-Западной Таврике // Причерноморье. История, политика, культура. 2016. Вып. XIX (VI). Серия А. Античность и средневековье. С. 81–106.
4. Неделькин Е.В. К вопросу о границе княжества Феодоро и владений Генуэзской республики в Юго-западной Таврике // Причерноморье. История, Политика, Культура. 2016, № 19. С. 81 – 107.
5. Фирсов Л.С. Исары: Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1990. – 472 стр.
6. Шик Н.В. О межевых границах Чембальского консульства и Феодоро в Юго-Восточной части Балаклавской долины // Сборник материалов XVII Международной научной конференции «Лазаревские чтения». Причерноморье: история, политика, география, культура (2–4 октября 2019 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А. Шпырко, В.В. Хапаева, А.В. Мартынкина, С.В. Ушакова, С.И. Рубцовой. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе. 2019. С. 64–66.